

IQTISODIY O‘SISH SHAROITIDA LOGISTIKANI O‘RNI

Rajabov Shohijahon Yo‘ldosh o‘g‘li

Mardonov Diyorbek Bobir o‘g‘li

Buxoro davlat universiteti Iqtisodiyot va turizm fakulteti

3-bosqich talabasi

Boltayeva Shahnoz Bebudovna

Buxoro davlat universiteti Iqtisodiyot va turizm fakulteti

“Yashil iqtisodiyot va agrobiznes” kafedrası

katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu Maqolada iqtisodiy o‘sh jarayonida logistika tizimining tutgan o‘rni, uning asosiy funksiyalari va iqtisodiy rivojlanishga ta’siri tahlil qilinadi. Logistikaning transport infratuzilmasi, eksport-import jarayonlari va tashqi savdo samaradorligidagi roli yoritiladi. O‘zbekiston misolida mavjud muammolar, raqamlashtirish yo‘nalishlari va integratsion imkoniyatlar tahlil qilinadi. Yakunda esa logistika salohiyatidan samarali foydalanish orqali iqtisodiy o‘shni jadallashtirishga oid taklif va tavsiyalar beriladi.*

Kalit so‘zlar: *Logistika tizimi, Iqtisodiy o‘sh, Transport infratuzilmasi, Raqamlashtirish, Eksport salohiyati, Ta’minot zanjiri, Multimodal transport, Bojxona tartibotlari, Sun’iy intellekt, Mintaqaviy integratsiya.*

Bugungi global iqtisodiyotda logistika sohasi nafaqat mahsulotlar harakatini ta’minlovchi vosita, balki ishlab chiqarish va iste’mol tizimlari o‘rtasidagi muvozanatni ta’minlovchi strategik tarmoq sifatida qaralmoqda. Rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko‘rsatmoqdaki, logistika infratuzilmasining rivoji iqtisodiy o‘sh sur’atlariga bevosita ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Transport-kommunikatsiya tarmoqlarining samaradorligi, bojxona tartibotlarining soddaligi, ta’minot zanjirining uzluksizligi milliy raqobatbardoshlik darajasini belgilovchi asosiy omillardandir.

O‘zbekiston Respublikasi so‘nggi yillarda iqtisodiy o‘shning barqaror sur’atlarini ta’minlash maqsadida transport va logistika tizimini rivojlantirishga alohida e’tibor qaratmoqda. “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida logistika xizmatlarini raqamlashtirish, yuk tashish tizimini optimallashtirish, xalqaro tranzit yo‘nalishlarini rivojlantirish bo‘yicha qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, mintaqaviy integratsiyaga oid tashabbuslar, multimodal transport yechimlari va logistika markazlarining tashkil etilishi bu sohaning iqtisodiyotdagi rolini yanada oshirmoqda. maqolada iqtisodiy o‘sh sharoitida logistika tizimining

tutgan o'rni, uning samarali faoliyat yuritishi uchun zarur infratuzilma, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari hamda istiqbolli rivojlanish yo'nalishlari ilmiy-amaliy jihatdan tahlil qilinadi.

Logistika tizimi iqtisodiy o'sish jarayonida asosiy infratuzilmaviy va funksional omil sifatida xizmat qiladi.

1-rasm. Logistika tizimining asosiy komponentlari¹

Ushbu rasmda logistika tizimining asosiy komponentlari ko'rsatilgan bo'lib, ular o'zaro uzviy bog'langan va tizimning samarali ishlashini ta'minlaydi. Transport infratuzilmasi, omborlar, axborot tizimlari, kadrlar va huquqiy tartibotlar birgalikda tovar va xizmatlarning uzluksiz harakatlanishini ta'minlab, iqtisodiy raqobatbardoshlikni oshiradi.

U ishlab chiqarishdan to iste'molgacha bo'lgan tovar va xizmatlar oqimini samarali boshqarish orqali milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Logistika samaradorligi mahsulot tannarxini kamaytirish, yetkazib berish muddatlarini qisqartirish va eksport hajmini kengaytirish imkoniyatlarini yaratadi. Shu bilan birga, ta'minot zanjirining uzluksizligi va optimal boshqaruvi korxonalarining operatsion xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi.

Jahon bankining Logistika samaradorligi indeksi (LPI) iqtisodiy o'sish va eksport salohiyatini baholashda keng qo'llaniladigan mezonlardan biri hisoblanadi.

¹ Jumaniyozov, S. *Logistika tizimlari va transport infratuzilmasi*, Toshkent: «O'qituvchi», 2019.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yuqori LPI ga ega mamlakatlarda yalpi ichki mahsulot (YaIM) o'sish sur'atlari ancha yuqori bo'lib, global savdo hajmi va investitsiya jalb etish ko'rsatkichlari ham yaxshilanadi. Misol uchun, rivojlangan mamlakatlarda transport infratuzilmasining yuqori darajasi va bojxona tartibotlarining soddaligi iqtisodiy samaradorlikni oshirishda hal qiluvchi omil sifatida namoyon bo'ladi.

Shu sababli, logistika tizimining rivojlanishi davlatlarning iqtisodiy siyosatida ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Bu borada infratuzilmaviy loyihalar, raqamli transformatsiya, multimodal transport tarmoqlarini kengaytirish, bojxona protseduralarini optimallashtirish kabi choralar iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi. Logistika tizimining samarali ishlashi, o'z navbatida, mamlakatning eksport salohiyatini oshirib, iqtisodiy faollikni kuchaytiradi va yangi ish o'rinlari yaratishga xizmat qiladi. Yuqoridagi jarayonlar natijasida milliy iqtisodiyotda samaradorlik oshadi, resurslardan foydalanish optimallashtiriladi, hamda iqtisodiy o'sish barqaror va sifatli bo'ladi. Shu bois logistika tizimi iqtisodiy rivojlanishning ajralmas qismi sifatida strategik e'tibor talab qiladi.

So'nggi o'n yillikda O'zbekiston iqtisodiyoti barqaror o'sish sur'atlarini qayd etmoqda. 2023-yilgi Jahon bankining ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatning yalpi ichki mahsuloti (YaIM) o'sishi o'rtacha 5% atrofida bo'lib, bu o'sishda transport va logistika tizimining samaradorligi muhim rol o'ynaydi.²

Davlat tomonidan "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasi doirasida logistika va transport sohalarini modernizatsiya qilish bo'yicha keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Masalan, 2022-yilda O'zbekistonda yangi multimodal logistika markazlari qurilishi boshlanib, ular yordamida mamlakat ichida va mintaqalararo yuk tashish samaradorligi oshirilmoqda.³

Bojxona tizimining raqamlashtirilishi va "Bir oynadan" tamoyili asosida elektron xizmatlar joriy etilishi bojxona protseduralarini sezilarli darajada soddalashtirdi. Xalqaro Savdo Markazi (ITC) hisobotiga ko'ra, bunday islohotlar eksportni o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, yuk tashish vaqtini o'rtacha 25% ga qisqartirdi.⁴

Transport infratuzilmasini rivojlantirish doirasida, 2020-2024 yillarda temir yo'l tarmoqlarini modernizatsiya qilish va yangi avtomobil yo'llari qurilishi bo'yicha bir qator loyihalar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston temir yo'llari bo'yicha davlat kompaniyasining ma'lumotiga ko'ra, 2023-yilda yuk tashish hajmi 12% ga oshdi, bu esa eksport va ichki logistika samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda.⁵

²World Bank. (2023). Uzbekistan Economic Update.

³O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi. (2023).

⁴International Trade Centre (ITC).

⁵O'zbekiston Temir Yo'llari Davlat Korxonasi.

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Innovatsiyalar va raqamli rivojlanish vazirligi ma’lumotlariga ko‘ra, transport sohasida raqamli platformalar joriy etilishi, masalan, elektron yuk tashish platformalari orqali yuk oqimlarini optimallashtirish orqali xarajatlarni kamaytirish va yetkazib berish muddatlarini qisqartirish yo‘lga qo‘yilgan.

1-jadval

O‘zbekistonning 2023-yil tashqi savdo va logistika ko‘rsatkichlari⁶

Ko‘rsatkich	Qiymat	Izoh
Tashqi savdo aylanmasi	\$62,6 mlrd	Umumiy tashqi savdo hajmi
Eksport hajmi	\$24,4 mlrd	Eksport o‘sishi 23,8%
Import hajmi	\$38,1 mlrd	Import o‘sishi 24%
Transport xizmatlari eksporti	\$1,54 mlrd	Transport sektori eksporti
Avtotransport eksporti	\$507,8 mln	Avtotransport xizmati eksporti
Temir yo‘l transporti eksporti	\$518,0 mln	Temir yo‘l orqali eksport
Avia transport eksporti	\$515,6 mln	Aviatsiya transporti eksporti

Ushbu jadvalda O‘zbekistonning 2020–2023 yillar davomida transport xizmatlari hajmi va tashqi savdo ko‘rsatkichlari keltirilgan. Jadvaldagi ma’lumotlar O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligining 2023-yilgi yillik hisobotidan olingan bo‘lib, mamlakat iqtisodiyotining barqaror o‘sishi va logistika tizimining rivojlanish sur‘atlarini ko‘rsatadi.

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, transport xizmatlari hajmi 2020 yildan boshlab doimiy o‘shish sur‘atlarini qayd etmoqda, bu esa eksport va import operatsiyalarining faollashuvi bilan bog‘liq. Ayniqsa, 2023 yilda yuk tashish hajmining 12% ga oshgani logistika infratuzilmasi va raqamlashtirish bo‘yicha amalga oshirilgan chora-tadbirlarning samaradorligini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, tashqi savdo hajmining ham

⁶ <https://xabar.uz/uz/mahalliy/2023-yilda-ozbekiston-244-mlrd-dollarlik-mahsLogistika-tizimi-iqtisodiy-o'sish-jarayonida-asosiy-infratuzilmaviy-va-funksional-omil-sifatida-xizmat-qiladi>

sezilarli o'sishi, ya'ni eksport va import ko'rsatkichlarining ortishi, mamlakatning global savdoda faol ishtirok etayotganligini ko'rsatadi.

Biroq, mavjud infratuzilmaning ayrim qismlari eskirganligi, malakali logistika kadrlarining yetishmasligi va zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etishdagi muammolar mavjud. Bu holatlar raqobatbardoshlikni oshirish uchun jiddiy chora-tadbirlar qabul qilishni talab etadi.

O'zbekistonda logistika tizimining rivojlanishi iqtisodiy o'sish va eksport salohiyatini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari sifatida raqamlashtirish, multimodal transport infratuzilmasini kengaytirish va bojxona jarayonlarini soddalashtirish samarali natijalar bermoqda. Bu esa milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishga, yangi ish o'rinlari yaratishga hamda barqaror rivojlanishga xizmat qiladi.

O'zbekistonda logistika tizimi izchil rivojlanayotgan bo'lsa-da, uning iqtisodiy o'sishga qo'shayotgan hissasini yanada kuchaytirish uchun bir qator muhim yo'nalishlarga e'tibor qaratish lozim. Eng avvalo, transport infratuzilmasining texnik holati zamon talablari darajasida emasligi logistika samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Avtomobil va temir yo'l tarmoqlarini modernizatsiya qilish yuk tashish tezligi va xavfsizligini oshiradi, bu esa eksport salohiyatini mustahkamlaydi.

Logistika sohasida malakali kadrlar yetishmovchiligi ham dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega mutaxassislar tayyorlash uchun oliy ta'lim tizimini logistika sohasi ehtiyojlariga moslashtirish, xalqaro ta'lim dasturlari va malaka oshirish kurslarini kengaytirish muhimdir.

Shuningdek, logistika faoliyatiga sun'iy intellekt, IoT, real vaqtlil monitoring va boshqa raqamli texnologiyalarni keng joriy etish ta'minot zanjirini optimallashtiradi, xarajatlarni kamaytiradi va xizmatlar sifati oshishiga olib keladi. Shu bilan birga, xususiy sektorning faol ishtirokini rag'batlantirish, erkin raqobat muhiti yaratish va davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini kengaytirish orqali logistika xizmatlari bozorining salohiyati oshiriladi.

O'zbekistonning mintaqaviy joylashuvi esa uni Markaziy Osiyodagi strategik logistika tuguniga aylantirish imkonini beradi. Shu sababli, qo'shni davlatlar bilan transport yo'laklarini muvofiqlashtirish va bojxona tartibotlarini soddalashtirish muhim ahamiyatga ega.

Yakuniy jihat sifatida, logistika sohasidagi islohotlarning real natijalarini o'lchash uchun yagona monitoring va baholash tizimini joriy etish, xalqaro reytinglar bilan uyg'un indikatorlar asosida tahlil olib borish maqsadga muvofiqdir. Bu yondashuv logistika tizimini strategik rivojlantirish va iqtisodiy o'sishga barqaror turtki berishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, iqtisodiy o'sish jarayonida logistika tizimi muhim infratuzilmaviy va funksional omil sifatida milliy raqobatbardoshlikni ta'minlashda, resurslardan samarali foydalanishda va eksport salohiyatini oshirishda beqiyos ahamiyat kasb etadi. O'zbekistonda so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan logistika islohotlari, xususan, transport infratuzilmasining modernizatsiyasi, bojxona tizimining raqamlashtirilishi va multimodal tashish yo'nalishlarining kengaytirilishi iqtisodiy faollikni jonlantirishda sezilarli ijobiy natijalar bermoqda.

Biroq, mavjud muammolar – jumladan, eskirgan infratuzilma, malakali mutaxassislar yetishmovchiligi va ilg'or raqamli texnologiyalarni to'liq joriy etishda kuzatilayotgan sustkashlik – logistik salohiyatdan to'liq foydalanish imkoniyatlarini cheklamoqda. Shunday ekan, transport-kommunikatsiya tarmoqlarini modernizatsiya qilish, kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro talablar asosida takomillashtirish, sun'iy intellekt va IoT kabi zamonaviy texnologiyalarni keng qo'llash hamda xususiy sektor ishtirokini rag'batlantirish muhim ustuvor vazifalardan bo'lib qolmoqda.

O'zbekistonning strategik geografik joylashuvi, uni Markaziy Osiyo mintaqasidagi logistika markaziga aylantirish salohiyatiga ega ekanini inobatga olgan holda, xalqaro integratsiya jarayonlarini jadallashtirish, qo'shni davlatlar bilan transport yo'laklarini muvofiqlashtirish va bojxona tartibotlarini soddalashtirish orqali logistika tizimining iqtisodiy o'sishga qo'shadigan hissasini yanada kuchaytirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Jumaniyozov, S. Logistika tizimlari va transport infratuzilmasi, Toshkent: «O'qituvchi», 2019, 5–150b.
2. Toshpulatov, M. Logistika va ta'minot zanjirini boshqarish, Toshkent: «Fan va texnologiya», 2018, 30–120b.
3. Xudoyberganov, A. Transport va logistika menejmenti, Toshkent: «Iqtisodiyot», 2017, 45–180b.
4. International Trade Centre (ITC). (2022). Trade Facilitation and Export Performance Report.
5. International Monetary Fund (IMF). (2021). World Economic Outlook: Managing Divergent Recoveries.
6. O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi. (2023). Transport infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha yillik hisobot.
7. O'zbekiston Respublikasi Innovatsiyalar va raqamli rivojlanish vazirligi. (2023). Raqamli transformatsiya yo'nalishida amalga oshirilgan ishlar.
8. O'zbekiston Temir Yo'llari AJ. (2023). 2023-yilgi yillik faoliyat hisobotidan statistik ma'lumotlar.

9. Eurostat. (2023). Transport and logistics statistics in the EU.
10. International Transport Forum (ITF). (2021). Transport Infrastructure and Economic Growth. OECD Publishing.
11. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori PQ–4699-son. (2020). “2020–2024 yillarda transport va yo‘l xo‘jaligi sohasini rivojlantirish konsepsiyasi to‘g‘risida”.
12. “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi. (2020). O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni PF–6079-son.
13. Шахноз, Б. (2021). Improving the activities of small entities on the basis of innovative marketing technologies. центр научных публикаций (buxdu.Uz), 1(1).
14. Bebudovna, Boltayeva Shaxnoz. "Atrof-muhitning ifloslanishi va inson salomatligiga ta'siri." scientific aspects and trends in the field of scientific research 2.17 (2024): 10-12.
15. Bebudovna, Boltayeva Shaxnoz, Abduhakimov Nurbekjon Nuriddin o‘g‘li, and Xo‘jaqulov Ramozon Saloxiddinovich. "O‘zbekistonda agroturizmni rivojlantirishning ahamiyati." innovative developments and research in education 3.25 (2024): 172-175.
16. Bebudovna, B., J. Ganjiyevich, and M. Tairova. "Ways of financing innovative activities in agrobusiness." Int. J. Acad. Manag. Sci. Res. IJAMSR 5 (2021): 138-143
17. Farhod o‘g‘li, F. F. (2024). Raqamli iqtisodiyot sharoitida mamlakatimiz aholisining molivayiy savodxonligini oshirish muammo va yechimlari. *Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting*, 4(Maxsus son), 111-117.
18. Farhod o‘g‘li, F. F. (2024). Kichik Biznes Va Xususiy Tadbirkorlik Subyektlarning Eksport Salohiyatini Oshirish. *Miasto Przyszłości*, 49, 1183-1186.
19. Kamolovna, S. F. (2024). Farhod o‘g‘li FF entrepreneurship development in the digital economy. *International Journal of Education, Social Science & Humanities*, 12(4), 332-339.
20. Fatilloev, F., & Abdullayev, A. J. (2024). Raqamli iqtisodiyot sharoitida ishsizlikning iqtisodiy oqibatlarini: mavjud muammolar va yechimlar. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 1(4).
21. Фатиллоев, Ф. Ф. (2024). ИННОВАЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ УЗБЕКИСТАНА. *Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting*, 4(04), 278-283.